

<https://doi.org/10.5281/zenodo.3970792>

УДК 371

Гарипова И.О., Коршкова Л.С.

Гарипова Инга Олеговна, кандидат педагогических наук, доцент, ФГБОУ ВО Северо-Восточный государственный университет. 685000, Россия, г. Магадан, ул. Портовая, д. 13. E-mail: ingagar_ipova@rambler.ru.

Коршкова Лидия Степановна, ФГБОУ ВО Северо-Восточный государственный университет. 685000, Россия, г. Магадан, ул. Портовая, д. 13. E-mail: ingagar_ipova@rambler.ru.

Развитие личности учащихся учреждений дополнительного образования в процессе волонтерской деятельности

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы развития гармоничной личности подрастающего поколения в процессе организации волонтерской деятельности в учреждениях дополнительного образования. Приводятся результаты онлайн-опроса, целью которого было установление особенностей отношения подростков к популярному направлению их волонтерской деятельности и ее влияния на развитие участников волонтерского движения. Делается вывод, что волонтерская деятельность – это платформа для формирования базовых компетенций, социальной адаптации, приобретения опыта, знаний и навыков.

Ключевые слова: дополнительное образование, добровольчество (волонтерство), добровольческая (волонтерская) деятельность, социализация, развитие личности.

Garipova I.O., Korshkova L.S.

Garipova Inga Olegovna, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, North-East State University. 685000, Russia, Magadan, Portovaja, 13. E-mail: ingagar_ipova@rambler.ru.

Korshkova Lidiya Stepanovna, North-East State University. 685000, Russia, Magadan, Portovaja, 13. E-mail: ingagar_ipova@rambler.ru.

Personal development of additional education institutions students in the course of volunteer activities

Abstract. In the article, the questions of a harmonious development of a growing generation in the process of volunteerism in the additional education institutions are addressed. The article presents the results of an online survey aimed at determining the characteristics of teenagers' attitude to the popular direction of their volunteer activity and its impact on the development of participants in the volunteer movement. Volunteerism is a base for creating base competences, social adaptation, acquiring experience, knowledge and skills.

Key words: additional education, volunteerism, voluntary activity, socialization, personal development.

Дополнительное образование занимает особое место в образовательной системе, решая предметные, метапредметные, личностные задачи,

раскрывает творческий потенциал учащихся, закладывает фундамент базовой культуры, ценностей, воспитывает нравственные, духовные, патриотические, ин-

теллектуальные, социальные, профессиональные качества, формирует межличностные отношения, дает возможность накопить опыт [2, с. 1].

Педагоги дополнительного образования, выбирающие социально-педагогическое направление деятельности, в основном реализуют гражданско-правовые, гуманитарные, социокультурные, финансово-экономические программы, а также программы профессиональной ориентации. Одним из актуальных вопросов сегодня является организация на базе учреждений дополнительного образования добровольческой деятельности учащихся.

Добровольческая (волонтерская) деятельность – форма социального служения, осуществляемая по свободному волеизъявлению граждан, направленная на бескорыстное оказание социально значимых услуг на региональном, федеральном или международном уровнях, способствующая личностному росту и развитию. Существуют следующие виды добровольчества: медицинское, социальное, корпоративное, инклюзивное, экологическое, «серебряное», семейное волонтерство, волонтерство в чрезвычайных ситуациях, поиск детей, волонтерство Победы, волонтерство крупных событий в сфере культуры, образования, формирования комфортной городской среды [3, с. 12].

Волонтерская деятельность – по своей природе просоциальная деятельность в целевом, процессуальном, содержательном, технологическом компонентах. Включаясь в добровольчество, человек стремится на безвозмездных основах повлиять на трансформацию современного общества, сделать его лучше. Традиционно молодежь является социально активной демографической группой, которая является сейчас основой для крупномасштабных волонтерских движений, где важным компонентом становится социокультурная сфера, позволяющая воспитывать морально здоровое, гуманное поколение. Таким образом, современные волонтеры рассматривают свою деятельность

как инструмент социального, культурного, экономического и экологического развития.

Государственная социальная и молодежная политика открывает широкие возможности для молодых людей, заинтересованных в решении общенациональных задач. В 2018 году приоритетным направлением деятельности в Российской Федерации стало содействие и распространение добровольчества (волонтерства). По официальным данным, эта цифра на 5 декабря 2019 года составила более 15 000 000 добровольцев в РФ, на территории Магаданской области – около 7000, из них почти 3500 – молодежь, т. е. каждый десятый представитель этой возрастной категории.

В Магаданской области насчитывается 70 организаций и объединений, осуществляющих добровольческую деятельность; из них 1/3 приходится на образовательные организации, 2/3 – на культурно-досуговые, спортивные, медицинские, социальные учреждения, общественные и некоммерческие организации, политические партии. Следует отметить, что во все волонтерские объединения и организации, кроме политических партий, входят молодые люди, в том числе в возрасте до 18 лет.

Для того чтобы понять, в какой мере добровольчество оказывает влияние на формирование и становление личности, было проведено исследование, в ходе которого тридцати респондентам в возрасте от 14 до 18 лет, занимающимся волонтерством в условиях дополнительного образования, предложили пройти онлайн-опрос. В нем затронут ряд аспектов, которые в определенной степени позволяют охарактеризовать особенности отношения подростков к популярному направлению их деятельности, а также дают возможность выяснить, насколько благоприятно она влияет на всестороннее развитие испытуемого.

Обработка анкет показала, что большее количество респондентов – подростки от 14 до 16 лет (табл. 1).

Основная доля участников опроса задействована в социальном и событийном направлении добровольческой деятельности, соответственно, занимаясь подготовкой, организацией и проведением, участвуя в различных мероприятиях,

проектах, программах, у подростков расширяется кругозор, активизируется интеллектуальная деятельность, формируются социальные навыки, а значит благоприятно проходит социальная адаптация (табл. 2).

Таблица 1. Анализ возрастных характеристик респондентов

Возраст	Количество	
	Человек	%
12–13 лет	2	6,6
14–16	25	83,4
17–18	3	10
Всего:	30	100

Таблица 2. Предпочтения в выборе направлений добровольческой (волонтерской) деятельности

Направление добровольческой деятельности	Количество	
	Человек	%
Событийное	30	100
Социальное	25	83,4
Экологическое	16	53,4
Волонтеры Победы	18	60
В сфере культуры	7	23,4
В сфере формирования комфортной городской среды	3	10
Всего:	30	100

Таблица 3. Личностные качества и черты характера, присущие волонтеру

Личностные качества и черты характера, присущие волонтеру	Количество	
	Человек	%
Доброта	30	100
Отзывчивость	30	100
Милосердие	13	43,3
Уважение к людям	24	80
Ответственность	30	100
Коммуникабельность	30	100
Порядочность	22	73,3
Дисциплинированность	23	76,6
Забота об окружающих	30	100
Всего:	30	100

Вовлеченные в добровольчество молодые люди уверены, что это движение несет в себе благие намерения и пробуждает в людях доброту и отзывчивость, дис-

циплинирует, помогает открыться, проявить заботу и уважение к окружающим (табл. 3).

Для того чтобы быть успешным членом своей организации, по мнению ребят,

необходимо иметь не только желание, но и навыки общения, работы за компьютером, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме, учиться слушать и обучать других и, конечно, трудиться.

Выяснилось, что учащиеся достаточно высоко оценивают степень воздействия осуществляемой деятельности на собственные личностные новоприобретения. Большинство респондентов отмечают, что они стали гораздо самостоятельнее, опытнее, научились осуществлять взаимодействие с посторонними и малознакомыми людьми, приобрели дополнительные навыки работы с компьютерной техникой, в частности, освоили программы, приложения, полезные в решении повседневных задач, обучились тайм-менеджменту. По их мнению, совокупность полученных знаний успешно применяется ими на практике, позволяет оказывать помощь педагогам и наставникам в проведении мероприятий, планировании деятельности, постановке конкретных целей и задач.

При этом в качестве значимых трудностей, с которыми пришлось столкнуться

ся учащимся в процессе волонтерской деятельности, были определены: нехватка опыта (90%), нерациональное распределение времени (46,6%), отсутствие поддержки среди членов семьи (30%), боязнь совершить ошибку (76,6%).

На вопрос «Помогает ли, на ваш взгляд, добровольчество развиваться человеку (обществу)?» большинство респондентов ответили положительно (90% опрошенных). Показательно, что больше половины учащихся, участвовавших в волонтерских программах, хотели бы связать дальнейшую деятельность с добровольчеством.

Немаловажным фактором для молодежи, вовлеченной в добровольческую деятельность, служит мотивация, которая бывает материальной и нематериальной. Существуют внешние (государственная политика, личные связи, знакомства, прочие выгоды) и внутренние (личностный рост, самоопределение, самореализация, приобретение и наработка опыта и знаний, продвижение по карьерной лестнице) мотивы, способные побудить на «великие дела» [2, с. 139] (табл. 4).

Таблица 4. Мотивы выбора волонтерской деятельности

Мотивы выбора волонтерской деятельности	Количество	
	Человек	%
Достижение успеха	10	33,3
Расширение круга общения	30	100
Возможность заработать	10	33,3
Интересное времяпрепровождение	30	100
Залог дальнейшей успешной карьеры	11	36,6
Возможность путешествовать	30	100
Быть в центре внимания	18	60
Быть признанным обществом	30	100
Быть грамотным в разных сферах деятельности	26	86,6
Быть полезным и нужными людям	30	100
Бороться с несправедливостью	30	100
Всего:	30	100

Таким образом, исследование показало, что добровольческое движение может выступать платформой для всестороннего развития личности человека, способного

творчески подходить к решению поставленных задач, отвечать за свои поступки, поступать в соответствии с убеждениями,

стремиться к самосовершенствованию в профессиональной и общественной сферах.

Добровольчество (волонтерство) – это эффективный инструмент, который

способен не только сформировать базовые компетенции, помочь подрастающему поколению с самоопределением, но и пробуждать просоциальное поведение.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гримберг А.А. Дополнительное образование как средство социализации обучающихся // Социальная сеть работников образования. URL: <https://nsportal.ru>.
2. Смирнова О.Г., Гуляева М.С. Мотивация волонтерской деятельности // Материалы XXII Международной конференции памяти профессора Л.Н. Когана «Культура, личность, общество в современном мире: методология, опыт эмпирического исследования». Екатеринбург: УрФУ, 2019. С. 135-144.
3. Домникова С.В. Добровольческая (волонтерская) деятельность в детском оздоровительном лагере: от замысла до реализации. Учебно-методическое пособие. Саратов: Издательство ГАУ ДПО «Саратовский областной институт развития образования», 2018. 68 с.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Grimberg A.A. Dopolnitel'noe obrazovanie kak sredstvo socializacii obuchajushhihsja // Social'naja set' rabotnikov obrazovanija. URL: <https://nsportal.ru>.
2. Smirnova O.G., Guljaeva M.S. Motivacija volonterskoj dejatel'nosti // Materialy XXII Mezhdunarodnoj konferencii pamjati professora L.N. Kogana «Kul'tura, lichnost', obshhestvo v sovremennom mire: metodologija, opyt jempiricheskogo issledovanija». Ekaterinburg: UrFU, 2019. S. 135-144.
3. Domnikova S.V. Dobvol'cheskaja (volonterskaja) dejatel'nost' v detskom ozdorovitel'nom lagere: ot zamysla do realizacii. Uchebno-metodicheskoe posobie. Saratov: Izdatel'stvo GAU DPO «Saratovskij oblastnoj institut razvitija obrazovanija», 2018. 68 s.

Поступила в редакцию 27.07.2020.

Принята к публикации 30.07.2020.

Для цитирования:

Гарипова И.О., Коршкова Л.С. Развитие личности учащихся учреждений дополнительного образования в процессе волонтерской деятельности // Гуманитарный научный вестник. 2020. №7. С. 43-47. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2020/07/GaripovaKorshkova.pdf>